

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/24404398>

Neuropsychological performance in patients with human immunodeficiency (HIV) and hepatitis C virus (HCV) coinfection

Article in *Neurología* · May 2009

Source: PubMed

CITATION

1

READS

98

4 authors, including:

Jose MARIA Failde Garrido
University of Vigo

60 PUBLICATIONS 671 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Marina rodriguez Alvarez
University of Santiago de Compostela

29 PUBLICATIONS 408 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

José López Castro
Consellería de Sanidade

97 PUBLICATIONS 324 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

J. M. Failde Garrido¹
M. Rodríguez Álvarez²
J. López Castro³
M. A. Simón López⁴

Rendimiento neuropsicológico en pacientes coinfectados por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis C (VHC)

¹ Universidad de Vigo
Vigo
² Universidad de Santiago de Compostela
Santiago de Compostela (A Coruña)

³ Complejo Hospitalario Cristal Piñor
Ourense
⁴ Universidad de A Coruña
A Coruña

Introducción. Pocas investigaciones han centrado su atención en el estudio del deterioro neuropsicológico asociado a la coinfección por los virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis C (VHC). El objetivo de este estudio es evaluar el rendimiento neuropsicológico y las tasas de deterioro neuropsicológico en pacientes gallegos seropositivos coinfectados por VIH/VHC.

Método. Se realizó una evaluación neuropsicológica a tres grupos de 122 sujetos, 59 infectados por VIH, 29 coinfectados por VIH/VHC y 34 seronegativos a ambos virus. Todos los sujetos dieron el consentimiento informado y fueron sometidos al mismo proceso de evaluación.

Resultados. Los pacientes mono infectados por VIH y los coinfectados por VIH/VHC mostraron niveles significativamente más bajos de rendimiento neuropsicológico que el grupo control en todas las funciones estudiadas, apreciándose diferencias significativas entre el grupo de mono infectados y coinfectados únicamente en el factor que evalúa la memoria visual. En cuanto a las tasas de deterioro neuropsicológico, éstas fueron significativamente más elevadas en el grupo de pacientes coinfectados (62%) frente al de mono infectados (38%).

Conclusiones. La infección por VIH y la coinfección por VIH y VHC se asocia a niveles de rendimiento bajos, mostrando los pacientes coinfectados un rendimiento más bajo en tareas de memoria visual. La coinfección por VIH/VHC representa un factor de riesgo de daño neuropsicológico en sujetos seropositivos al VIH, ya que influye de forma significativa en la probabilidad que tienen éstos de presentar deterioro neuropsicológico, si bien ésta pudiera estar relacionada no sólo con el VHC, sino también con la permanencia en programas de mantenimiento con metadona.

Palabras clave:
Evaluación neuropsicológica. Infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Infección por virus de la hepatitis C. Deterioro neuropsicológico.

Neurología 2009;24(3):154-159

Correspondencia:
José María Failde Garrido
Universidad de Vigo
Campus de Ourense
Facultad de Ciencias de la Educación
Campus Universitario de As Lagoas, s/n
Av. Catelao, s/n
32004 Ourense
Correo electrónico: jfailde@uvigo.es

Recibido el 20-12-07
Aceptado el 21-5-08

Neuropsychological performance in patients with human immunodeficiency (HIV) and hepatitis C virus (HCV) coinfection

Introduction. Few investigations have focused their attention on the study of neuropsychological deterioration associated to human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis C virus (HCV) coinfection. This study has aimed to evaluate neuropsychological performance and neuropsychological impairment rates in HIV and HCV positive patients (HIV+/HCV+) of Spanish nationality of the region of Galicia.

Method. Three groups of 122 subjects underwent neuropsychological evaluation: 55 HIV+, 29 HIV/HCV+ and 34 seronegative to both HIV/HCV. All subjects gave their written informed consent and underwent the same evaluation process.

Results. HIV+ and HIV/HCV+ patients showed significantly lower levels of neuropsychological performance in all neuropsychological domains evaluated in comparison with the control group. Nevertheless, only visual memory showed significantly differences between both groups. The rate of neuropsychological impairment of HIV+/HCV+ patients (62%) was significantly greater than that of HIV+ (38%).

Conclusions. HIV and HIV/HCV infection are related to low levels of neuropsychological performance, HIV/HCV patients showing lower performance in visual memory tasks. HIV/HCV coinfection represents a neuropsychological impairment risk factor in HIV patients, because it influences the probability of having neuropsychological impairment. However, this may not only be related with HCV, but also with being in methadone-maintenance programs.

Key words:
Neuropsychological assessment. HIV infection. HCV infection. Neuropsychological impairment.

INTRODUCCIÓN

La creciente prevalencia de la infección por los virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y de la hepatitis C (VHC) suponen un problema de salud de grandes dimensiones a nivel mundial¹. Se estima que en la actualidad más de 40 millones de personas están infectadas por el VIH², mientras que unos 170 millones de personas lo estarían por el VHC^{3,4}. En las personas infectadas por VIH entre un 16 y un 30% están coinfectadas por el VHC^{3,4} y en los usuarios de drogas por vía intravenosa la prevalencia se incrementa al 60-90%⁵⁻⁷.

Con respecto al perfil de alteraciones neuropsicológicas, éste es similar en ambos grupos de pacientes⁸, caracterizándose por déficits en memoria, atención, concentración, procesamiento de la información y velocidad psicomotora⁵.

La prevalencia y características del deterioro neuropsicológico asociado a la infección por VIH ha sido ampliamente documentado^{9,10}; sin embargo, son todavía pocos y recientes los estudios que han descrito y evaluado las manifestaciones neuropsicológicas en la infección por VHC^{5,11,12}, así como en los casos de coinfección con ambos virus¹³⁻¹⁵.

Las alteraciones neuropsicológicas asociadas a la infección por VIH se caracterizan por dificultades para realizar tareas que implican atención, velocidad de procesamiento de la información, funciones motoras, aprendizaje, memoria y funciones ejecutivas¹⁶⁻¹⁸, siendo menos frecuentes los déficits visoespaciales y del lenguaje¹⁹. El perfil se caracteriza por un enlentecimiento cognitivo general. De hecho, incluso se ha llegado a proponer que este enlentecimiento explicaría el pobre rendimiento general que los seropositivos tienen en las pruebas neuropsicológicas²⁰.

Con relación a los déficits neuropsicológicos asociados a la infección por VHC, se describen en atención^{5,21}, velocidad psicomotora y tiempos de reacción¹, concentración^{11,22,23}, memoria verbal^{11,22,23}, memoria visual⁵ y en tareas que implican ejecución motora y funciones ejecutivas²¹. Asimismo, algunos estudios encuentran deterioro en tareas psicomotoras y de memoria de trabajo^{11,22,23}.

Algunos estudios recientes han puesto de manifiesto la presencia de deterioro neuropsicológico en pacientes coinfectados por VIH y VHC, en memoria visual y motricidad fina¹⁴, velocidad psicomotora¹, funciones ejecutivas²⁴, aprendizaje, funciones motoras y memoria²⁵, así como mayores latencias en los tiempos de reacción²⁶.

Teniendo en cuenta la escasez de estudios en esta población y especialmente en nuestro medio nos proponemos en este trabajo evaluar el rendimiento neuropsicológico y las tasas de deterioro neuropsicológico en pacientes gallegos seropositivos coinfectados por VIH/VHC.

MÉTODO

La muestra se compone de 122 pacientes divididos en tres grupos: a) 59 seropositivos al VIH de 32,96 años (5,70) (VIH+/VHC-); b) 29 coinfectados por los virus VIH/VHC de 34,25 años (4,91) (VIH+/VHC+), y c) 34 seronegativos a ambos virus de las mismas características sociodemográficas de 32,60 años (6,16) (VIH-/VHC-). Todos los sujetos participantes fueron integrados en este estudio tras obtener su consentimiento informado.

La muestra de seropositivos fue reclutada del grupo de pacientes que reciben atención médica en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Cristal-Piñor de Ourense, teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: estar infectado por VIH-1, no estar coinfectado con el VIH-2, no haber estado hospitalizado en los últimos 30 días, no haber consumido drogas en los últimos 3 meses, aunque se incluyeron en el estudio sujetos en programas de mantenimiento con metadona (PMM); no haber presentado un cuadro de abuso crónico y grave de alcohol en los últimos 6 meses, no presentar otras afecciones del sistema nervioso central provocadas por patógenos oportunistas, neoplasias oportunistas o trastor-

nos sistémicos, no presentar patología del sistema nervioso periférico y de los músculos que pudiesen afectar el rendimiento neuropsicológico, no tener antecedentes neurológicos y/o psiquiátricos y haberse infectado por transmisión heterosexual o a través del consumo de drogas por vía parenteral.

Para reclutar la muestra de seronegativos del grupo control se recurrió a aquellos sujetos que pertenecían al entorno sociofamiliar de los seropositivos, igualándolos en sexo, edad (VIH+/VHC-: 32,96; VIH+/VHC+: 34,25; VIH-/VHC-: 32,60) y años de escolarización (VIH+/VHC-: 9,10; VIH+/VHC+: 9,92; VIH-/VHC-: 9,89).

Todos los sujetos seleccionados fueron informados del propósito de la investigación y se los citó el mismo día en que acudían a consulta para realizar la analítica de control, lo que nos permitió disponer de medidas fiables de los niveles de CD4, carga viral y otros parámetros clinicobiológicos.

Todos los sujetos fueron sometidos a un mismo proceso de evaluación que comprendía: una entrevista semiestructurada sobre aspectos sociodemográficos, clínicos y toxicológicos y una evaluación neuropsicológica con una batería diseñada *ad hoc* para este estudio (tabla 1), que consiste en tareas que evalúan cinco factores según el resultado de los análisis factoriales realizados, tomando como referencia el rendimiento del grupo control. Los cinco factores explican el 73,34% de la varianza según se detalla en trabajos previos publicados²⁷.

Para alcanzar los objetivos planteados se realizaron diversos análisis estadísticos utilizando el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) en la versión 14.0. Para analizar las diferencias en frecuencias y porcentajes se utilizó la prueba χ^2 y para el análisis de las diferencias de medias la prueba *t* y el análisis de varianza (ANOVA), así como los correspondientes contrastes *a posteriori* con el método de Tukey, según las necesidades.

Tabla 1		Funciones evaluadas por la batería de test neuropsicológicos
Funciones	Test Neuropsicológico	
Memoria visual	Test de Retención Visual de Benton (forma C, administración A) Figura Compleja de Rey: copia y reproducción de memoria	
Atención-velocidad psicomotora	Test del Trazo, partes A y B Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS): Subtest de Clave de Números Test de Toulouse-Pieron	
Inteligencia verbal/pensamiento abstracto	WAIS: Subtest de Comprensión, Similitudes y Vocabulario	
Memoria verbal para textos	Historia de Babcock: recuerdo inmediato y demorado	
Memoria verbal para dígitos y palabras	Test de Aprendizaje Auditivo-Verbal de Rey WAIS: dígitos en orden directo y orden inverso	

Tabla 2	Características demográficas y clínicas de la muestra [N (%)]			
	VIH+/VIH- (n = 29)	VIH+/VHC+ (n = 59)	VIH-/VHC- (n = 34)	χ^2
Sexo				
Hombres	18 (62,06)	39 (66,10)	18 (52,95)	1,75
Mujeres	11 (37,94)	20 (33,90)	16 (47,05)	
Dominancia manual				
Derecha	28 (96,55)	58 (98,30)	32 (94,11)	1,75
Izquierda	1 (3,45)	1 (1,70)	2 (5,89)	1,75
Situación respecto al consumo de drogas				
No UDVP*	13 (44,82)	8 (13,56)	—	
Ex UDVP**	11 (37,93)	23 (38,98)	—	12,70****
PMM***	5 (17,25)	28 (47,46)	—	
Niveles de carga viral				
Indetectable	7 (24,13)	18 (30,52)	—	
Bajo	7 (24,13)	22 (37,28)	—	
Medio	3 (10,35)	6 (10,17)	—	3,86
Alto	12 (41,69)	13 (22,03)	—	
Tratamiento antirretroviral				
Recibe	25 (86,20)	48 (81,36)	—	
No recibe	4 (13,80)	11 (18,64)	—	0,32
Estadio clínico VIH/SIDA				
Fase A-CDC	10 (34,48)	20 (33,90)	—	
Fase B-CDC	6 (20,68)	11 (18,64)	—	0,07
Fase C-CDC	13 (44,82)	28 (47,46)	—	
Nivel de CD4				
<200	3 (10,35)	12 (20,33)	—	
201-499	11 (37,93)	29 (49,15)	—	4,12
>500	15 (51,72)	29 (49,15)	—	

*No UDVP: no usuario de drogas por vía parenteral. **Ex UDVP: usuario de drogas por vía parenteral en abstinencia. ***PMM: programa de mantenimiento con metadona. ****p < 0,01.

El criterio para determinar la presencia de deterioro neuropsicológico exigía que los sujetos obtuvieran una puntuación igual o mayor a 2 desviaciones típicas por debajo de la media del grupo control, en dos o más factores. La tasa de deterioro neuropsicológico se determinó según el porcentaje de sujetos que mostraban deterioro neuropsicológico con respecto al número de sujetos de su grupo.

RESULTADOS

No se han apreciado diferencias estadísticamente significativas entre ellos en edad ($F_{(1)}: 1,26; p > 0,05$) y años de educación ($F_{(1)}: 1,19; p > 0,05$). En la tabla 2 se muestran las características sociodemográficas y clínicas de cada uno de los grupos que componen la muestra.

No se han apreciado diferencias entre los grupos en el porcentaje de mujeres y hombres que componen la muestra, ni en el porcentaje de sujetos diestros y zurdos que hay en cada grupo. Y con respecto a las variables clínicas de la enfermedad, no se han apreciado diferencias entre los grupos en el porcentaje de sujetos que reciben tratamiento antirretroviral, en la distribución de las categorías inmunológicas según los niveles de linfocitos CD4, en los distintos niveles de carga viral ni en el porcentaje de sujetos en las distintas fases de la infección por VIH (tabla 2).

Por otro lado, los análisis han puesto de manifiesto diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la distribución en los grupos de la situación con respecto al consumo de drogas. Se ha apreciado que en el grupo de pacientes coinfectados hay un porcentaje mayor de sujetos que siguen PMM que en el grupo de seropositivos mono infectados. También se ha apreciado que en el grupo de coinfectados hay un porcentaje menor de sujetos sin antecedentes de consumo de drogas que en el grupo de mono infectados.

Rendimiento neuropsicológico

En la tabla 3 se presentan las puntuaciones obtenidas en cada factor por los distintos grupos que componen la muestra. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos en cada uno de los cinco factores que componen la batería de exploración neuropsicológica.

Los análisis *post hoc* pusieron de manifiesto diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo de pacientes mono infectados y el de coinfectados en cada uno de los cinco factores que componen la batería de exploración neuropsicológica, apreciándose un rendimiento más bajo en los grupos de pacientes seropositivos frente al de los sujetos del grupo control (tabla 3).

Por lo que respecta a las diferencias en el rendimiento neuropsicológico de los grupos de mono infectados y coinfectados, hemos apreciado diferencias estadísticamente significativas únicamente en

Tabla 3	Puntuaciones medias y desviaciones típicas obtenidas en los distintos factores			
	VIH+/VIH- (n = 29)	VIH+/VHC+ (n = 59)	VIH-/VHC- (n = 34)	F
Memoria visual	4,45 (23,19)	-14,65 (33,76)	27,22 (16,66)	21,06*
Atención/velocidad psicomotora	-1,55 (31,56)	-10,66 (31,73)	24,96 (16,37)	14,17*
Inteligencia verbal/ pensamiento abstracto	-4,13 (23,11)	-6,95 (26,56)	19,63 (17,91)	11,98*
Memoria verbal para textos	-3,20 (16,10)	-3,76 (18,19)	11,66 (14,51)	8,42*
Memoria verbal para dígitos y palabras	-3,26 (16,99)	-4,97 (21,41)	14,36 (25,59)	7,94*

*p < 0,001.

el factor memoria visual ($F_{(1)}: 7,51; p < 0,007$). En el grupo de pacientes coinfectados hemos observado un rendimiento más bajo que en el grupo de mono infectados en el resto de factores estudiados; sin embargo, estas diferencias no alcanzan significación estadística: atención velocidad psicomotora ($F_{(2)}: 1,61; p > 0,2$), inteligencia verbal/pensamiento abstracto ($F_{(1)}: 0,24; p > 0,5$), memoria verbal para textos ($F_{(1)}: 0,20; p > 0,5$) y memoria verbal para dígitos y palabras ($F_{(1)}: 0,14; p > 0,5$).

Tasas de deterioro neuropsicológico

Después de aplicar el criterio de deterioro neuropsicológico mencionado anteriormente se apreció una tasa de deterioro neuropsicológico del 38% para los sujetos mono infectados y del 61% para los sujetos coinfectados, no apreciándose deterioro neuropsicológico en ninguno de los sujetos del grupo control (fig. 1). Los análisis χ^2 realizados posteriormente han permitido apreciar diferencias estadísticamente significativas entre la tasa de deterioro de los pacientes mono infectados y los coinfectados ($\chi^2_{(1)}: 4,16; p < 0,05$).

DISCUSIÓN

Rendimiento neuropsicológico

La asociación entre infección por VIH y afectación neuropsicológica se observó muy pronto en la historia de la infección poco después de la descripción de los primeros casos de sida. Desde entonces la investigación en este ámbito ha sido continua y numerosa y se ha recogido en revisiones como las de Markowitz y Perry²⁸. De todos estos estudios se desprende que para interpretar adecuadamente el deterioro neuropsicológico asociado al VIH/sida es importante tener en cuenta la influencia de variables distintas a la propia infección que pueden convertir al seropositivo en un sujeto más vulnerable neuropsicológicamente. La propia Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención en torno a las circunstancias que pueden ser corresponsables de la aparición de afectación cognitiva en seropositivos, recomendando su estudio y valoración²⁹. En esta línea se ha estudiado la influencia de variables no relacionadas con la infección, pero sí con los seropositivos³⁰, como los antecedentes de patología neurológica y psiquiátrica, alteraciones del estado de ánimo, el nivel educativo y la reserva cognitiva y variables relacionadas con el consumo de drogas, poniéndose de manifiesto que el rendimiento neu-

ropsicológico de los seropositivos puede variar en función de su situación con respecto a cada una de estas variables, convirtiendo al seropositivo en un sujeto neuropsicológicamente vulnerable, independientemente de la seropositividad.

Siguiendo este enfoque, en el presente trabajo hemos tomado en consideración, con un carácter novedoso, la relevancia que la coinfección por VHC puede tener sobre el rendimiento neuropsicológico y la presencia de afectación neuropsicológica y hemos tratado como grupos separados a los seropositivos mono infectados por VIH y a aquellos que están coinfectados por el VHC. Los resultados revelan que la infección por VIH, así como la coinfección por VIH/VHC, suponen condiciones que disminuyen significativamente el rendimiento neuropsicológico con respecto a un grupo control de la mismas características sociodemográficas. Los pacientes mono infectados y coinfectados presentaron un rendimiento neuropsicológico significativamente más bajo que el de los sujetos del grupo control en todas las funciones evaluadas. Presentando un perfil caracterizado por alteraciones en memoria visual, atención y velocidad psicomotora, pensamiento abstracto y memoria verbal. Estos datos son concordantes con los obtenidos en otros estudios con respecto a al rendimiento neuropsicológico de pacientes infectados por VIH^{18,27,30-35}, así como en el caso de los coinfectados con ambos virus^{1,26}.

A pesar de que ambos grupos obtienen un rendimiento más pobre que el grupo control, el análisis comparativo del rendimiento entre pacientes mono infectados y coinfectados refleja que la doble infección VIH/VHC se asocia a niveles de rendimiento más bajos únicamente en tareas de memoria visual, en la línea de lo obtenido por Parsons et al.¹⁴, quienes describen alteraciones en memoria visual en pacientes coinfectados VIH/VHC. Otros trabajos también han descrito alteraciones en el procesamiento de la información visual en pacientes infectados por VHC que estaban siguiendo tratamiento con interferón pegilado^{5,37,38}.

Estos resultados reflejan un declive del rendimiento neuropsicológico asociado tanto a la mono infección como a la coinfección, apreciándose que únicamente el rendimiento en memoria visual diferencia a ambos grupos, obteniendo los coinfectados por VIH/VHC un rendimiento más pobre en estas tareas.

Tasas de deterioro neuropsicológico

Actualmente no se dispone de datos sobre la probabilidad de desarrollar afectación neuropsicológica en seropositivos al VIH/sida coinfectados con VHC, y es por ello que en este estudio nos hemos propuesto ofrecer tasas de afectación neuropsicológica en población gallega.

Con respecto al enfoque metodológico seguido para establecer la presencia de deterioro neuropsicológico, las recomendaciones de la literatura indican que se utilicen medidas combinadas de funciones neuropsicológicas mejor que puntuaciones individuales de test y se utilicen criterios de afectación en dos o más de estas funciones^{39,40}. En esta investigación siguiendo este acercamiento metodológico hemos apreciado que el 38% de los seropositivos al VIH/sida y el 62% de los seropositivos coinfectados con VHC presentan afectación neuropsicológica.

Las tasas obtenidas se sitúan en el rango en el que se encuentran las de estudios previos, que sugieren tasas de entre el 20 y el 45% para los seropositivos asintomáticos^{16,18,41,42} y del 50-70% para los pacientes con sida^{27,35,43}. Nuestros datos indican, igual que otros

Figura 1 | Porcentaje de sujetos con deterioro neuropsicológico en los distintos grupos.

estudios, que si bien una parte de los seropositivos pueden presentar afectación neuropsicológica, ésta no está presente en todos los casos, ya que más de la mitad no muestran afectación^{16,44}. Por otra parte hemos encontrado que las tasas de los seropositivos coinfectados por VHC son significativamente mayores que las de mono infectados (62 frente a 38%), lo que sugiere que la coinfección por VIH/VHC representa un factor de riesgo de afectación neuropsicológica en sujetos seropositivos al VIH/sida ya que influye de forma significativa en la probabilidad que tienen de presentar afectación neuropsicológica.

El interés de estos datos y la falta de estudios publicados similares al que hemos realizado pone de manifiesto la necesidad de replicar estos hallazgos. En cualquier caso, aunque nuestros resultados sugieren un efecto de interacción entre la infección por VIH y la infección por VHC, con respecto a la probabilidad de desarrollar afectación neuropsicológica, no nos permiten establecer una relación causal entre ambas. Independientemente del efecto directo que pueda tener el VHC en el rendimiento neuropsicológico, puede haber efectos indirectos relacionados con las características de los coinfectados que los convierta en más vulnerables. De hecho, en la muestra de pacientes coinfectados hay un porcentaje mayor de pacientes incluidos en PMM que en el grupo de mono infectados, y este factor ha sido relacionado con una mayor vulnerabilidad neuropsicológica de los seropositivos. Algunos trabajos han señalado que los pacientes en PMM presentan peor rendimiento neuropsicológico que los drogodependientes abstinentes⁴⁵, y también se ha descrito relación entre el consumo de metadona y el deterioro de la memoria visual⁴⁶⁻⁴⁸, así como una correlación negativa entre el rendimiento neuropsicológico global en asintomáticos en PMM⁴⁹, llegando a duplicar la tasa de afectación neuropsicológica en este grupo de la obtenida por seropositivos abstinentes¹⁸. Por otro lado, el diseño empleado en esta investigación únicamente nos permite poner de manifiesto la mayor vulnerabilidad de los pacientes coinfectados, pero no establecer una relación de causa efecto. No podemos dejar de lado que otras variables, como el estado de ánimo, pueden influir en el rendimiento neuropsicológico de los seropositivos³⁰, quedando para futuros trabajos valorar el peso específico de cada una de estas variables.

En resumen, los resultados obtenidos nos sugieren que un porcentaje de seropositivos al VIH/sida presentan afectación neuropsicológica y que la probabilidad de presentarla es significativamente mayor entre aquellos que están coinfectados por VHC. Queda por determinar en futuros estudios los factores asociados a esta mayor vulnerabilidad de los coinfectados. Señalamos la importancia de tener en cuenta la influencia de esta y de otras variables a la hora de interpretar el rendimiento cognitivo de los seropositivos, en tanto que los datos de algunos trabajos sostienen que la infección por VIH/sida *per se* no se asocia con la presencia de afectación neuropsicológica a menos que los seropositivos presenten otros factores de riesgo^{17,50} debido a la naturaleza multifactorial de las alteraciones neuropsicológicas asociadas a la infección por VIH/sida. Por último, estos hallazgos pueden tener importantes implicaciones para la práctica clínica, ya que desde un punto de vista neuropsicológico, se debería prestar especial atención a los seropositivos coinfectados por su mayor vulnerabilidad neuropsicológica.

BIBLIOGRAFÍA

1. Von Giesen HJ, Heintges T, Abbasi-Boroudjani N, Kücüköylü S, Köler H, Haslinger B, et al. Psychomotor slowing in hepatitis C and HIV infection. *J Acquir Immune Defic Syndr* 2004; 35:131-7.

2. UNAIDS. Report on the global AIDS epidemic: executive summary a UNAIDS 10th anniversary special edition. Geneva: UNAIDS, 2006.
3. Flamm SL. Chronic hepatitis C virus infection. *JAMA* 2003;289:2413-17.
4. Sulkowski MS, Thomas DL. Hepatitis C in the HIV-infected person. *Ann Intern Med* 2003;138:197-207.
5. Hilsabeck RC, Perry W, Hassanein TI. Neuropsychological impairment in patients with chronic hepatitis C. *Hepatology* 2002;35:440-6.
6. Sherman KE, Rouster SD, Cheng RT, Rajicic N. Hepatitis C virus prevalence among patients infected with human immunodeficiency virus: a cross-sectional analysis of the US Adult AIDS Clinical Trials Group. *Clin Infect Dis* 2002;34:831-7.
7. Soriano V, Rodríguez-Rosado R, García-Samaniego J. Management of chronic hepatitis C in HIV-infected patients. *AIDS* 1999;13:539-46.
8. Forton DM, Thomas HC, Taylor-Robinson SD. Central nervous system involvement in hepatitis C virus infection. *Metab Brain Dis* 2004;19:383-91.
9. Bornstein RA, Nasrallah HA, Para MF, Whitacre CC, Fass RJ. Change in neuropsychological performance in asymptomatic HIV infection: 1 year follow-up. *AIDS* 1993;7:1607-11.
10. Miller EN, Selnes OA, McArthur JC, Satz P, Becker JT, Cohen BA, et al. Neuropsychological performance in HIV-infected homosexual men: the Multicenter AIDS Cohort Study (MACS). *Neurology* 1990;40:197-203.
11. Forton DM, Aillsop JM, Main J, Foster GR, Thomas HC, Taylor-Robinson SD. Evidence for a cerebral effect of the hepatitis C virus. *Lancet* 2001;358:38-9.
12. Forton DM, Thomas HC, Murphy CA, Aillsop JM, Foster GR, Main J, et al. Hepatitis C and cognitive impairment in a cohort of patients with mild liver disease. *Hepatology* 2002;35:433-9.
13. Clifford DB, Evans SR, Yang Y, Gulick RM. The neuropsychological and neurological impact of hepatitis C virus co-infection in HIV-infected subjects. *AIDS* 2005;19:S64-S71.
14. Parsons TD, Tucker KA, Hall CD, Eron JJ, Fried MW, Robertson WT, et al. Neurocognitive functioning and HAART in HIV and hepatitis C virus coinfection. *AIDS* 2006;20:1591-5.
15. Richardson JI, Nowicki M, Danley K, Martin EM, Cohen MH, Gonzalez R, et al. Neuropsychological functioning in a cohort of HIV and hepatitis C virus-infected women. *AIDS* 2005;19:1659-67.
16. Heaton RK, Grant I, Butters N, White DA, Kirson D, Atkinson IH, et al. The HNRC 500-neuropsychology of HIV infection at different disease stages. *J Intl Neuropsychological Soc* 1995;1:231-51.
17. Vázquez-Justo E, Rodríguez Álvarez M, Caro Ramos J. Neuropsychological performance in HIV/AIDS intravenous drug users. *J Clin Exp Neuropsychol* 2003;25:852-65.
18. Rodríguez Salgado D, Rodríguez Álvarez M, Seoane Pesqueira G. Neuropsychological impairment among asymptomatic HIV-positive former intravenous drug users. *Cog Bebav Neurol* 2006;19:95-104.
19. Mapou RL, Law WA. Neurobehavioral aspects of HIV disease and AIDS: An update. *Professional psychology: research and practice* 1994;25:132-41.
20. Becker JT, Salthouse TA. Neuropsychological tests performance in acquired immunodeficiency syndrome: independent effects of diagnostic group on functioning. *J Intl Neuropsychological Soc* 1999;5:41-7.
21. Cordoba J, Flavia M, Jacas C, Saulea S, Esteban JI, Vargas R, et al. Quality of life and cognitive function in hepatitis C at different stages of liver disease. *J Hepatol* 2003;39:231-8.
22. Kramer L, Bauer E, Funk G, Hofer H, Jessner W, Steindl-Munda P, et al. Subclinical impairment of brain function in chronic hepatitis C infection. *J Hepatol* 2002;37:349-54.
23. Forton DM, Taylor-Robinson SD, Thomas HC. Cerebral dysfunction in chronic hepatitis C infection. *J Viral Hepat* 2003;10:81-6.
24. Ryan EL, Morgello S, Isaacs K, Naseer M, Gerits P. Neuropsychiatric impact of hepatitis C on advanced HIV patients with chronic hepatitis C. *Neurology* 2004;62:957-62.
25. Letendre SL, Cherner M, Ellis RJ, Marcotte T, Heaton RK, McCutchan JA, et al. Individuals co-infected with HCV and HIV are more cognitively impaired than those infected with either virus alone. *J Neurovirol* 2002;8:27-8.
26. Martin EM, Novak RM, Fendrich M, Vassileva J, González R, Grbesic S, et al. Stroop performance in drug users classified by HIV and hepatitis C virus serostatus (research letter). *J Intl Neuropsychol Soc* 2004;10:298-300.
27. Rodríguez M, Failde JM, Simón MA. Neuropsychological impairment and the natural history of HIV-1 infection in Spanish subjects. *Funct Neurol* 2007;22:165-70.

28. Markowitz JC, Perry SW. Effects of human immunodeficiency virus on the central nervous system. En: Yudofsky SC, Hales RE, editors. *Textbook of neuropsychiatry*. Washington: American Psychiatric Press, 2002; p. 499-518.
29. World Health Organization. Consultation on the neuropsychiatric aspects of HIV-1 infections. Geneva, 11-13 January. *AIDS* 1990;4:935-6.
30. Vázquez-Justo E, Rodríguez-Álvarez M. Influencia de factores no relacionados con la infección en el rendimiento neuropsicológico de seropositivos al VIH. *Rev Neurol* 2002;35:474-80.
31. Durvasula RS, Miller EN, Myers HF, Wyatt GE. Predictors of neuropsychological performance in HIV positive women. *J Clin Exp Neuropsychol* 2002;23:149-63.
32. Farinpou R, Martin EM, Seindenberg M, Pitrak DL, Pursell KJ, Mullane KM, et al. Verbal working memory in HIV-seropositive drug users. *J Intl Neuropsychological Soc* 2000;6:548-55.
33. Goodwin GM, Pretsell DO, Chiswick A, Egan V, Brettell P. The Edinburgh cohort of HIV-positive injecting drug users at 10 years after infection: a case-control study of the evolution of dementia. *AIDS* 1996;10:431-40.
34. Goodkin K, Wilkie FL, Concha M, Asthana D, Shepshak P, Douyon R, et al. Subtle neuropsychological impairment and minor cognitive-motor disorder in HIV-1 infection. *Neuroradiological, neurophysiological, neuroimmunological, and virological correlates*. *Neuroimaging Clin N Am* 1997; 7:561-79.
35. Grant I, Heaton RK, Atkinson JH, The HNRC Group. Neurocognitive disorders in HIV-1 infection. En: Oldstone MBA, Vitkovic, L, editores. *HIV and dementia: proceedings of the NIMH-sponsored Conference Pathogenesis of HIV infection of the brain: impact on function and behavior*. Berlin: Springer-Verlag, 1995; p. 11-32.
36. López OL, Becker JT. HIV infection and associated conditions. En: Snyder PJ, Nussbaum PD, editores. *Clinical Neuropsychology*. Washington: American Psychological Association, 1998; p. 341-64.
37. Farel C, Suzman DL, McLaughlin M, Campbell C, Koratich C, Masur H, et al. Serious ophthalmic pathology compromising vision in HCV/HIV co-infected patients treated with peginterferon alpha-2b and ribavirin. *AIDS* 2004;18:1805-9.
38. Willson RA. Visual side effects of pegylated interferon during therapy for chronic hepatitis C infection. *J Clin Gastroenterol* 2004;38:717-22.
39. Grunseit AC, Perdices M, Dunbar N, Cooper DA. Neuropsychological function in asymptomatic HIV-1 infection: methodological issues. *J Clin Exp Neuropsychol* 1994;16:898-910.
40. Bornstein RA. Methodological and conceptual issues in the study of cognitive change in HIV infection. En: Grant I, Martin A, editores. *Neuropsychology of HIV infection*. New York: Oxford University Press, 1994; p. 146-60.
41. Ayuso-Mateos JL, Pereda M, Gómez del Barrio A, Echevarria S, Fariñas MC, García-Palomo D. Slowed reaction time in HIV-1-seropositive intravenous drug users without AIDS. *Eur Neurol* 2000;44:72-8.
42. Wojna V, Skolasky RL, Hechavarría R, Maio R, Selnes O, McArthur JC, et al. Prevalence of human immunodeficiency virus-associated cognitive impairment in a group of Hispanic women at risk for neurological impairment. *J Neurovirol* 2006;12:356-64.
43. Cysique LA, Maruff P, Brew BJ. Prevalence and pattern of neuropsychological impairment in human immunodeficiency virus-infected/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) patients across pre and post-highly active antiretroviral therapy eras: a combined study of two cohorts. *J Neurovirology* 2004; 10:350-7.
44. White JL, Darko DF, Brown SJ, Miller JC, Hayduk R, Kelly T, et al. Early central nervous system response to HIV infection: sleep distortion and cognitive-motor decrements. *AIDS* 1995;9:1043-50.
45. Davis PE, Liddiard H, McMillan TM. Neuropsychological deficits and opiate abuse. *Drug Alcohol Depend* 2002;67:105-8.
46. Darke S, Sims J, McDonald S, Wickes W. Cognitive impairment among methadone maintenance patients. *Addiction* 2000;95: 687-95.
47. Failde JM, López J, Fernández V, Fernández R. Infección por VIH, consumo de drogas y rendimiento neuropsicológico. *An Med Intern* 2005;22:569-74.
48. Pirastu R, Fais R, Messina M, Bini V, Spiga S, Falconieri D, et al. Impaired decision-making in opiate-dependent subjects: effect of pharmacological therapies. *Drug Alcohol Depend* 2006;83: 163-8.
49. Pereda M, Ayuso-Mateos JL, Gómez del Barrio A, Echevarria S, Farinas MC, García Palomo D, et al. Factors associated with neuropsychological performance in HIV-seropositive subjects without AIDS. *Psychol Med* 2000;30:205-17.
50. Starace F, Baldassarre C, Biancolilli V, Fea M, Serpelloni G, Bartoli L, et al. Early neuropsychological impairment in HIV-seropositive intravenous drug users: evidence from the Italian Multicentre Neuropsychological HIV study. *Acta Psychiatr Scand* 1998; 97:132-8.